

NOVAFOODIES EN NÚMEROS

28
socios

6,587,345.00€
Presupuesto Total

5,999,998.63€
Contribución UE

36 Meses
(01.05.2023 – 30.04.2026)
duración

www.novafoodies.eu

info@novafoodies.eu

[in @NOVAFOODIES](https://www.linkedin.com/company/novafoodies)

[X @NOVAFOODIES](https://twitter.com/novafoodies)

Coordinador:
IDENER I+D, dña. Maria Gonzalez-Moya

PARTENARIADO NOVAFOODIES

Reunir a socios de Europa, Israel y China,
con experiencias complementarias.

ALFRED-WEGENER-INSTITUT
HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR POLAR-
UND MEERESFORSCHUNG

BIO-MARINE
INGREDIENTS
IRELAND

Cyprus
University of
Technology

CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA ACUICULTURA

ELGO - DIMITRA
THE HELLENIC AGRICULTURAL
ORGANIZATION - DIMITRA

RESEARCH CENTER
ITENE

Leading the way
to quality.

Spread European Safety and Sustainability GEI
Gruppo Europeo di Interesse Economico

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

University College Cork, Ireland
Colaiste na hOllscoile Corcaigh

אוניברסיטת חיפה
University of Haifa
جامعة حيفا

UNIVERSITY OF TARTU
Estonian Marine Institute

Traditio et Innovatio

Demostración de sistemas de
producción de alimentos funcionales
innovadores basados en cadenas de
valor más sostenibles de agua dulce y
marina con materias primas, tales
como macro/micro algas y diferentes
especies de pescado, para
consumidores europeos concienciados

Cofinanciado por la
Unión Europea

Este Proyecto ha recibido financiación de la Unión
Europea bajo el Grant Agreement n° 101084180.

ANTECEDENTES NOVAFOODIES

NOVAFOODIES es un consorcio único que conecta organizaciones de Europa, Israel y China para investigar estrategias innovadoras y medioambientalmente sostenibles para producción de marisco, ya que los productos derivados de la acuicultura y la pesca han permanecido invariables en las últimas décadas. Para crear sistemas de producción de alimentos acuáticos más equilibrados y eficaces, es necesario redefinir los procesos primarios, ecosistemas y cadena de valor, habida cuenta de la creciente población.

NOVAFOODIES también trabajará para impulsar la confianza de los consumidores, investigar la trazabilidad de los productos y vigilar el impacto medioambiental de la producción demostrando una mayor sostenibilidad de la cadena de valor a las partes interesadas mediante actividades de estandarización.

Las algas, que tienen gran calidad y valor nutricional para el ser humano, son unas de las materias primas que se estudiarán por una cadena de valor de los productos del mar más sostenible: su producción también contribuye a mitigar el cambio climático mediante la captura de CO₂

OBJETIVOS GENERALES NOVAFOODIES

NOVAFOODIES tiene como objetivo proporcionar a los consumidores nuevos productos funcionales de origen marino y de agua dulce, tanto para acuicultura como para alimentación humana, utilizando procesos de producción más sostenibles, sin comprometer la competitividad del sector.

El Consorcio trabajará en la valorización de residuos y biomasa de pescado para un enfoque más circular y sostenible.

Además, **NOVAFOODIES** también mejorará las competencias de la mano de obra, mediante la elaboración de manuales de formación, cursos en línea y talleres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOVAFOODIES

- Acuicultura Multitrófica integrada con 7 casos de estudio en Europa, Israel y China.
- Cultivo de macroalgas en lechos de tierra y en residuos líquidos para obtener, respectivamente, productos de alto valor y proteínas.
- Demostración del potencial comercial de las microalgas, dotando a Irlanda de una instalación piloto.
- Conversión de arribazones en biomasa de invertebrados para piensos acuícolas.
- Material de envasado a base de macroalgas y valorización de descartes pesqueros en productos de alimentación humana.
- Optimización logística y sistemas de trazabilidad para recopilar y supervisar datos de capturas y acuicultura.
- Plataforma de mercado NOVAFOODIES y App para usuarios finales.

